

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613680>

УДК 37.018.8

О ВОПРОСАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Е.В. Квашнина,

к.п.н., доц. кафедры ФИиП,
ФГБОУ ВО «СГУВТ»,
г. Новосибирск

Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности образовательной системы, ее способность отвечать новым требованиям и запросам, а так же раскрывается значение гуманитарных дисциплин в развитии личности студентов. Большое внимание в работе уделяется возможностям гуманитарных дисциплин в воспитательном процессе в техническом вузе, влиянию гуманитарного знания на формирование профессиональных навыков студентов технических вузов. Обсуждается понимание актуальности гуманитарных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности будущих специалистов.

Ключевые слова: гуманитарные знания, формирование личности, профессиональная деятельность, высшее образование, воспитательный процесс

QUESTIONS OF TEACHING HUMANITIES IN A TECHNICAL UNIVERSITY

E.V. Kvashnina,

Candidate of Pedagogical Sciences Associate Professor of the Department of
Philosophy, History and Law,
FGBOU VO "SGUVT",
Novosibirsk

Annotation: The article examines the problem of the effectiveness of the educational system, its ability to meet new requirements and requests, as well as reveals the importance of humanities in the development of students' personality. Much attention is paid to the possibilities of humanities in the educational process at a technical university, the influence of humanitarian knowledge on the formation of professional skills of students of technical universities. The understanding of the

relevance of humanitarian knowledge in the future professional activities of future specialists is discussed.

Keywords: humanitarian knowledge, personality formation, professional activity, higher education, educational process

На данный момент в современной системе высшего образования много актуальных вопросов, которые вызывают повсеместный резонанс и широкое обсуждение, как среди научного сообщества, так и среди общественности в целом. Среди таких вопросов заслуживает внимания вопрос специфики преподавания гуманитарных дисциплин для студентов технических вузов.

Основной проблемой гуманитарных дисциплин в современных технических вузах является то, что студенты не осознают, зачем им даются те или иные гуманитарные знания [1, с. 113]. Большинство студентов считают такие предметы бесполезными, а время проведенное, на занятиях потерянным.

Такое восприятие всего гуманитарного, поддерживается большинством работников технического учебного заведения: преподавателями, читающими точные науки и профессиональные дисциплины, деканатами, у которых цель выпустить определенных специалистов [2, с 24].

Необычность ситуации придает тот факт, что не понятно кто больше не понимает присутствие данных дисциплин в программе обучения студенты или профессиональные взрослые.

Думается, что причина такого отношения к гуманитарным знаниям заключается в отсутствии понимания их актуальности в дальнейшей профессиональной деятельности будущих специалистов и в их бытовой жизни [3, с. 112]. Обучающиеся не всегда могут правильно оценить информацию с позиции будущей пользы. Вряд ли молодые люди могут по-настоящему рассмотреть знания, которые им дают на технических и математических дисциплинах, но в таких учебных заведениях самими деканатами устанавливается некий не гласный приоритет: какие предметы в семестре являются «главными», а какие второстепенными.

Иногда возникает ощущение, что трудности студентов, возможно, разрешить значительно проще, чем справиться с предубеждением профессионалов.

Как уже говорилось выше, подавляющее большинство студентов технических специальностей, прослушав курсы гуманитарных дисциплин, остаются недовольными, считают их для себя абсолютно бесполезными [4, с. 10]. Как показывает практика не достаточно кратко подать актуальность

изучаемого предмета в начале освоения курса. Обучающиеся должны в течение всего процесса освоения науки получать не только теоретические знания и практические навыки, но и понимать где и когда, в какой ситуации ими можно воспользоваться.

Само осознание полезности того или иного знания или навыка уже дает человеку стимул к его изучению. Не имеет особенного значения, в какой области (профессиональной или бытовой) та или иная информация может быть применима. Для человека одинаково важны и профессиональная и бытовая сферы деятельности.

Высшее образование должно готовить человека не только к профессиональной деятельности, с этим могут справиться и специальные учебные заведения [5, с. 20]. Высшее образование тем и ценно, что оно помогает развить у студентов широкий кругозор, собственную гражданскую позицию и высокие коммуникативные навыки.

Для того, что бы стать профессионалом в своей области не достаточно только технических и специальных знаний [6, с. 167]. Прежде чем выпускник их продемонстрирует на рабочем месте, ему предстоит решить большое количество важных вопросов, связанных именно с гуманитарными дисциплинами. Например, наладить отношения с начальством и новым коллективом. Если молодой специалист не справится с этой задачей в кратчайшие сроки, его профессиональные навыки некого не заинтересуют. Без правильно налаженного делового общения нет эффективного трудового процесса.

К тому же не стоит забывать, что для государства важны не только хорошие специалисты в разных областях, но и граждане, родители и воспитатели будущего поколения и т.д. На получение этих, безусловно, необходимых человеку качеств как раз и направлен гуманитарный цикл [7, с. 29].

Невозможно обойти еще одну сторону данного вопроса, в современном мире нельзя отказываться от воспитательного компонента гуманитарного цикла. Разумеется, главным воспитателем нового поколения является семья, ей в помощь школа [8, с. 30]. Считается, что вузы уже имеют дело с взрослыми людьми, сложившимися личностями и т.д. Но и здесь высшее учебное заведение помогает завершить процесс начатый семьей и школой.

Как известно любое научное знание, кроме обучения, имеет в себе воспитательные возможности, а гуманитарное знание по своей сути призвано воспитывать.

Таким образом, гуманитарные дисциплины способны предоставить студенту средства эффективного ориентирования в информационном

пространстве, научить противостоять ложной информации и пропагандистским точкам зрения, а также сформировать его идентичность.

Список литературы

[1] Ермолаева С.С. Педагогическое проектирование обучения гуманитарным дисциплинам в техническом вузе / С.С. Ермолаева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2010. № 12 (23). Т. 2. 113-117 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/23/2464/>. (дата обращения: 13.05.2022).

[2] Белкин А.И. К вопросу о специфике преподавания философии в технических вузах и ее роли в гуманитаризации мышления студентов / А.И. Белкин, М.Ю. Грыжанкова, С.Н. Конторович // Гуманитарные науки и образование. – 2017. № 4 (32). 22-30 с.

[3] Ербаева Н.А. Историко-обществоведческое образование в техническом вузе / Н.А. Ербаева // Университетское образование: материалы X Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза, 2006. 111-113 с.

[4] Зейналов Г.Г. Философские проблемы современного образования / Г.Г. Зейналов // Учебный эксперимент в образовании. – 2017. № 3 (83). 6-12 с.

[5] Иванченко И.В. Проблема повышения качества образования в вузе / И.В. Иванченко. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. № 5.1 (109.1). –18-21 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/109/26315/>. (дата обращения: 13.05.2022).

[6] Колоницкая О.Л. Перспективность использования гуманитарных технологий в техническом вузе / О.Л. Колоницкая. – Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. 166-168 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/189/9990/>. (дата обращения: 13.05.2022).

[7] Мартынова Е.А. Духовно-нравственное воспитание личности педагога в образовательном пространстве вуза / Е.А. Мартынова, Н.И. Еналеева // Гуманитарные науки и образование. – 2016. № 4 (28). 26-30 с.

[8] Шешукова Г.В. Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в непрофильных вузах / Г.В. Шешукова // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2014. № 4. 19-34 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ermolaeva S.S. Pedagogical design of teaching humanitarian disciplines in a technical university / S.S. Ermolaeva. – Text: direct // Young scientist. – 2010.

No. 12 (23). Т. 2. 113-117 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/23/2464/>. (date of access: 05/13/2022).

[2] Belkin A.I. To the question of the specifics of teaching philosophy in technical universities and its role in the humanization of students' thinking / A.I. Belkin, M.Yu. Gryzhankova, S.N. Kontorovich // Humanitarian sciences and education. – 2017. No. 4(32). 22-30 p.

[3] Erbaeva N.A. Historical and social science education in a technical university / N.A. Erbaeva // University education: materials of the X Intern. scientific method. conf. – Penza, 2006. 111-113 p.

[4] Zeynalov G.G. Philosophical problems of modern education / G.G. Zeynalov // Educational experiment in education. – 2017. No. 3 (83). 6-12 p.

[5] Ivanchenko I.V. The problem of improving the quality of education at the university / I.V. Ivanchenko. – Text: direct // Young scientist. – 2016. No. 5.1 (109.1). –18-21 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/109/26315/>. (date of access: 05/13/2022).

[6] Kolonitskaya O.L. The prospects for the use of humanitarian technologies in a technical university / O.L. Kolonitskaya. – Text: direct // Actual tasks of pedagogy: materials of the VII Intern. scientific conf. (Chita, April 2016). – Chita: Publishing house Young scientist, 2016. 166-168 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/189/9990/>. (date of access: 05/13/2022).

[7] Martynova E.A. Spiritual and moral education of the personality of the teacher in the educational space of the university / E.A. Martynova, N.I. Enaleeva // Humanitarian sciences and education. – 2016. No. 4(28). 26-30 p.

[8] Sheshukova G.V. Problems of teaching humanitarian disciplines in non-core universities / G.V. Sheshukova // Context and reflection: philosophy about the world and man. – 2014. No. 4. 19-34 p.

© *Е.В. Квашина*, 2022

Поступила в редакцию 2.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Квашина Е.В. О вопросах преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 98-102. URL: <https://ip-journal.ru/>